

ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ТВОРЧЕСТВА

М.А.БУЛГАКОВА

Узакова Набияхон Абдуманноновна
Республика Узбекистан Ферганская область
Узбекистанский район школа № 50
Учитель русского языка и литературы

Аннотация: Человечество на протяжении всей своей истории пыталось объяснить природу вещей и событий. В этих попытках люди всегда выделяли две противоборствующие силы: добро и зло. В данной статье рассматриваются [основные мотивы творчества М.А.Булгакова](#).

Ключевые слова: Мотив, величайший русский писатель, Основные мотивы, повесть, творчество, сатирические повести,

Нам известно, что в XIX веке появилось гениальное произведение Гете – «Фауст». В нём отразилось христианское представление о темных силах бытия. А в XX веке родился другой шедевр: Михаил Афанасьевич Булгаков написал роман «Мастер и Маргарита». Темные силы в романе олицетворяет Воланд и его свита. Однако трактование этих образов не так просто и однозначно. Они впитали в себя различные представления о темных силах, сложившиеся в обществе в разные времена, и мысли самого Булгакова по этому поводу.

М.А.Булгаков – величайший русский писатель – считал свой роман "Мастер и Маргарита" итоговым. Это произведение тесно связано со всем предыдущим творчеством писателя и воплощает все ведущие мотивы творчества писателя.

Мотивы произведений М. А. Булгакова образуют целую систему, повторяющуюся в том или ином преломлении во всех его произведениях. Среди них важное значение занимают библейские мотивы. В "Мастере и Маргарите" библейские сюжеты получают оригинальную философскую трактовку.

Литературный мотив – это "смысловой устойчивый элемент художественного текста, который повторяется в пределах ряда произведений»¹. Мотивом может быть пронизано и отдельное произведение; может быть и так, что какой-то мотив, являющийся структуро- и смыслообразующим для одного из произведений конкретного автора, практически не встречается в других его же произведениях. Термин "мотив" был перенесен в литературоведение из музыки, где он обозначает группу из нескольких нот, ритмически оформленную². Содержание самого мотива, например, смерть героя, встреча, сон - не говорит о его значимости. Масштаб мотива зависит от его роли в фабуле. Соответственно выделяют основные и второстепенные мотивы. Мотив означает не столько неразложимый далее элемент содержания, сколько некий исходный для творчества момент, совокупность идей и чувств автора, выражение индивидуального духа.

В прозе М.А.Булгакова легко найти богатую систему повторяющихся мотивов. Именно система мотивов образует цельную основу и выражает концептуальное единство созданной автором картины мира, без анализа

которого трудно понять многие проблемы и аспекты творчества.

Мотивная структура булгаковских произведений занимает

¹ Творчество Михаила Булгакова: Исследования. Материалы. Библиография. – СПб.: ВЛАДОС, 2003.с 36

² Творчество Михаила Булгакова: Исследования. Материалы. Библиография. – СПб.: ВЛАДОС, 2003.с 96

исключительно важное место в творчестве автора, ибо она выявляется и наблюдается "как единый смыслообразующий принцип, начиная с самой ранней прозы до последнего, итогового романа "Мастер и Маргарита"³. Основные мотивы творчества Булгакова проявляются уже в самых первых его произведениях и затем присутствуют и развиваются в последующем творчестве.

Б. Гаспаров, анализируя мотивную структуру произведений Булгакова, утверждал, что "некоторый мотив, возникнув в творчестве писателя, повторяется впоследствии много раз, но в каждом новом случае выступая в новом варианте, новых формах и новых сочетаниях с различными другими мотивами. В качестве мотива при этом может быть представлен любое смысловое "пятно", любой феномен будь то событие, предмет, черта характера, какое-либо произнесенное слово, цвет, звук, элемент пейзажа и т.д."⁴

Мотивы творений Булгакова разнообразны и соответствуют его внутреннему мироощущению. Мотивы добра, истины, веры, зла, власти, порядка, покоя, наказания, страха, света, болезни, театральности, биографичности, памяти прошлого, присутствия потусторонних сил и другие в той или иной мере характерны для большинства книг автора. Эти мотивы чаще всего являются основными.

С самых ранних произведений вошли в творчество писателя гоголевские мотивы. Они прослеживаются в рассказе "Похождения Чичикова", инсценировке "Мертвых душ", киносценарии "Ревизор", а также во многих произведениях, сюжетно не связанных с гоголевским

³ М.Булгакова "Мастер и Маргарита" //Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX в. - М.: Знание, 1993.с 151

⁴ Гаспаров Б.М. Из наблюдений над мотивной структурой романа с73

творчеством.

Гоголь был для Булгакова писателем современным и злободневным. Общие мотивы прослеживаются и выделяются, например, в булгаковской повести "Записки на манжетах" и произведениях Гоголя "Нос" и "Записки сумасшедшего": это мотивы внезапных появлений и исчезновений, мотив взаимоотношений со властью и другие. Общие сатирические мотивы связывают ранние сатирические повести Булгакова "Дьяволиада", "Роковые яйца" и "Собачье сердце" с гоголевскими "Виём" и "Шинелью"⁵

Пушкинские мотивы также прослеживаются в булгаковском творчестве. Так, например, пушкинский мотив вьюги, метели как символа стихии прослеживается в романе "Белая гвардия". Мотив бури является основным в пьесе "Александр Пушкин".

В "Белой гвардии" получает активное развитие и тема статуи, памятника. Продолжая мотивы пушкинского "Медного всадника", писатель показал, что существующая в данный момент культурная ситуация, которую гарантирует покровитель Города, взирающий на него сверху с крестом в руках, в действительности очень неустойчива, потому что статуя "черного человека" - всего лишь хорошо замаскированный идол. Здесь мы встречаем мотив "оборотничества" памятника в романе, который усилен еще и тем фактом, что, что "три чернейших тени", которые пережидают комендантский час у памятника, переговариваются, по определению автора, "волчьими голосами". Оборотничество в том, что вскоре эти "волки" примут на некоторое время человеческий облик, и предстанут бандитами.

Изменение облика главного героя в повести "Собачье сердце" тоже связано с мотивом оборотничества. Мотив волка-оборотня у Булгакова есть

⁵ Никольский С.В. В зеркале иронии и сатиры: Скрытые мотивы и аллюзии в прозе М.Булгакова // Изв. Рос. АН. Сер. лит. и яз. 1995. Т. 54, №2.с 248

и в других произведениях, например в "Батуме".

В булгаковской повести "Роковые яйца" Е.А.Яблоков усматривает следующие мотивы:

1) фамилия "Рокк" вводит античную идею неотвратимости судьбы, рока;

2) подмена куриных яиц змеиными означает традиционное представление о близости петуха и змеи;

3) наполеоновские ассоциации связаны с тем, что змеи идут на Москву теми же дорогами, которыми шли французы в 1812 г. Судьба Москвы соотнесена в повести "Роковые яйца" не только с "наполеоновским мифом", но прежде всего, как считает автор монографии, с "мифом змееборческим в его житийных, былинных и сказочных вариациях". Мифопоэтические пародийные мотивы Е.А.Яблоков прослеживает в финальных главах повести, где битва со змеями обретает значение последнего и решительного боя – Армагеддона, причем от змей Москву спасает только "неслыханный, никем из старожилков никогда еще не отмеченный мороз" ;

4) "мотив кинематографа", который распространяется на всю художественную реальность повести. Москва в повести оказывается освещенной тем же "страстным кинематографическим" светом, что и "змеиное царство" в оранжерее, ибо события в "Роковых яйцах" разворачиваются по законам "дьявольского кинематографа"⁶

Мотив "декапитации" (т.е. отделения головы от туловища) реализован в "Мастере и Маргарите" и "Дьяволиаде". Наряду с мотивом "декапитации" важен для писателя мотив головы изуродованной, деформированной, окровавленной ("Красная корона", "Собачье сердце", "Китайская история"). Мотив "потерянной головы" и мотив "череп-чаши" также присущи

⁶ Чудакова М.О. Жизнеописание М. Булгакова. - М.: Астрель, 2002с 107

произведениям писателя.

Мотив Антихриста и связанный с ним мотив дьявольской насмешки над человеческой историей, фиксируемый в "Дьяволиаде", станет у Булгакова сквозным, предсказывая московскую дьяволиаду романа "Мастер и Маргарита"

Особое место занимают в творчестве Булгакова библейские мотивы, так как творчество Булгакова в значительной степени основано на осмыслении и переосмыслении евангельских и библейских идей и сюжетов.

При всем сюжетном и жанровом разнообразии булгаковского наследия можно говорить о нём как о "некоем едином метатексте, организованном прежде всего мотивно. Если на сюжетном уровне произведения Булгакова существуют традиционно как романы, повести, рассказы, пьесы, то на мотивном они складываются в целостное единство"⁷.

Таким образом, можно сделать вывод о богатстве и смысловой насыщенности системы мотивов в творчестве М.А.Булгакова.

Использованная литература

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М.: Издание Московской Патриархии, 2002.
2. Булгаков М.М. Мастер и Маргарита. – М.: Художественная литература, 1998.
3. Галинская И.Л. Загадки известных книг. - М.: АСТ - Пресс, 2005.
4. Гаспаров Б.М. Из наблюдений над мотивной структурой романа
5. М.Булгакова "Мастер и Маргарита" //Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX в. - М.: Знание, 1993.
6. Никольский С.В. В зеркале иронии и сатиры: Скрытые мотивы и аллюзии в прозе М.Булгакова // Изв. Рос. АН. Сер. лит. и яз. 1995. Т. 54, №2.

⁷ Петелин В. Жизнь Булгакова: Дописать раньше, чем умереть. – М.: Лакдос, 2000 с 263

7. Петелин В. Жизнь Булгакова: Дописать раньше, чем умереть. – М.: Лакдос, 2000.